

ЕСТЕТИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ

Костюк Ольга ¹ [0000-0001-5309-2816]

¹ кандидат філософських наук, доцент кафедри дизайну, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Україна, olgakostuck@gmail.com

Анотація. В академічному дискурсі приділяється увага концепції естетичного вдосконалення середовища. Вчені пропонують визначати цей процес як діяльність, спрямовану на зміну та доповнення елементів реальності для посилення візуального впливу, розкриття нових меж естетичної глибини та передачі особистого оцінювання краси природи, повсякденного життя, творів мистецтва та ін. Наголошуючи на культурних вимірах, дослідники підкреслюють трансформації, властиві цьому процесу. Естетизація освітнього середовища передбачає залучення здобувачів вищої освіти до естетичних пошуків, вираження естетичних емоцій, застосування раніше набутих естетичних знань та активну участь у творчих проєктах. Визнання таких трансформацій підкреслює, наскільки важливим є демонстрація духовної сутності та творчої майстерності особистості, забезпечення належного розвитку в системах дизайн-освіти.

Ключові слова: естетизація освітнього середовища, естетична свідомість, майбутні дизайнери.

На сучасному етапі підготовки майбутніх дизайнерів у закладах вищої освіти першочергового значення набуває забезпечення якісною професійною підготовкою. Метою системи освіти є надання майбутнім фахівцям з дизайну професійних компетентностей, що будуть затребувані у суспільстві необхідних для сприйняття, усвідомлення й перетворення оточуючого світу, який органічно поєднує красу, гармонійність та людське існування в навколишньому середовищі.

Вважаємо, що формування естетичної свідомості майбутніх дизайнерів, є основоположним і залежить від конкретних педагогічних умов. Однією з

ключових умов є активне залучення майбутніх дизайнерів до естетичного вдосконалення середовища, підкреслюючи тісний зв'язок між освітніми процесами та практичним застосуванням. Цей зв'язок є ключовим у формуванні естетичної свідомості фахівців з дизайну, гарантуючи, що естетична освіта безперешкодно перетворюється на накопичений і широко застосовуваний практичний досвід.

Вирішення складних освітніх проблем вимагає інтегрованих умов, використання різноманітних факторів впливу та узгодження освітніх дій у рамках освітньої системи. Аналіз поточної освітньої практики підкреслює важливість поєднання закладами вищої освіти рівня внутрішньої та зовнішньої інтеграції. Інтеграція значно підвищує здатність здійснювати більш ефективний вплив на особистість, реалізовувати різноманітні освітні стратегії та розвивати підвищений рівень залучення та інтересу серед учасників освітнього процесу.

Заклади вищої освіти відіграють важливу роль в інтеграції професійної підготовки майбутніх дизайнерів, зокрема у формуванні їхньої естетичної свідомості. Наприклад, зміцнення партнерства між інституціями та культурно-мистецькими організаціями має вирішальне значення. Це передбачає підписання угод про співпрацю між освітніми, науковими, культурними та мистецькими установами з метою ознайомлення з умовами та можливостями естетизації освітнього середовища. Практичний досвід у вирішенні художнього дизайну та естетичного змісту стоїть як основна мета для здобувачів вищої освіти спеціальності «Дизайн». Заклади вищої освіти сприяють адаптації майбутніх фахівців до професійної діяльності, формують необхідні навички художньо-творчої конструкторської діяльності. Результати нашого дослідження підкреслюють значну потребу майбутніх дизайнерів у педагогічному керівництві практичним застосуванням естетичної культури, інтеграцією естетичної діяльності у спілкування, пізнання та створення художніх цінностей.

В. Томашевський визнає важливість педагогічної умови, зосередженої на залученні майбутніх дизайнерів до естетичного покращення різноманітних середовищ – будь то природне, предметне, соціальне чи мистецьке (див. рис. 1).

Рис. 1. Залучення студентів-дизайнерів до естетизації навколишнього середовища

У цих педагогічних умовах майбутні дизайнери займаються мистецькими та дизайнерськими завданнями, що охоплюють проекти графічного, предметного дизайну, дизайн зовнішньої реклами для комерційних приміщень, офісів чи громадських місць, дизайн одягу та моделювання різноманітних об'єктів та ландшафтів у гармонії з архітектурою та природою оточення. Ці завдання узгоджуються з концепцією та завершенням мистецьких і творчих проєктів, сприяючи розвитку практичних навичок серед майбутніх дизайнерів (Томашевський, 2019, с. 413-415).

Естетизація освітнього середовища означає залучення особистості до естетичних проявів, пов'язаних з виявом естетичних почуттів, застосуванням раніше набутих естетичних знань і виконанням творчої діяльності. Визнання цього підкреслює важливість естетизації навколишнього середовища як життєвої демонстрації духовної сутності та творчих здібностей особистості, що гарантує відповідний розвиток у рамках освітньої системи. Безперечно, естетизація освітнього середовища відіграє ключову роль у формуванні естетичної свідомості майбутніх дизайнерів. Це передбачає навмисне включення мистецьких елементів, сприяння візуальній привабливості та виховання творчої атмосфери в навчальних закладах. Це навмисне включення естетичних компонентів служить каталізатором для формування чутливості до краси, балансу та художнього вираження. Занурення майбутніх дизайнерів у середовище, що відповідає естетичним принципам, сприяє розвитку естетичної свідомості, заохочує здобувачів вищої освіти усвідомлювати, інтерпретувати твори мистецтва, надавати естетичну оцінку різноманітним формам краси та розвивати й вдосконалювати можливості творчого самовираження.

Літературні джерела

1. Томашевський, В. В. (2019). Залучення майбутніх дизайнерів до естетизації навколишнього середовища як одна з умов формування їх естетичної культури в закладах вищої освіти. *Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції*, Херсон: ХНТУ. 413–416. URL : https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/980/1/СБОРНИК_Херсон_2019.PDF